

Guía institucional para el acceso a la base de datos SCOPUS

IIS La Fe

Instituto de
Investigación Sanitaria

ELSEVIER
Scopus

Avda. Fernando Abril Martorell, 106
Torre A, 7ª planta · 46026 · Valencia
(34) 96 124 67 00 · iislafe.es

ELABORADO POR:

ÁREA DE CALIDAD – CIENCIA ABIERTA
En fecha: 27 de febrero de 2026

Este documento ha sido elaborado por el Área de Calidad del IIS La Fe.

Será distribuido a todo el personal vinculado al IIS La Fe (investigador/a, docente y/o personal de apoyo) de la institución a través de la Intranet y se encuentra depositado en Zenodo: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18797193>

Introducción y contexto: ¿qué es Scopus y para qué sirve?

Scopus¹ es una base de datos internacional de referencia que recoge información bibliográfica, resúmenes y citas de publicaciones científicas revisadas por pares, producida por Elsevier.

Integra más de 25.000 revistas científicas y miles de editoriales de todo el mundo, abarcando áreas como ciencia y tecnología, medicina, ciencias sociales y humanidades.

Más allá de ser un repositorio de referencias, Scopus es una herramienta estratégica para el análisis del rendimiento científico. Permite consultar citas, identificar patrones de colaboración, analizar la evolución de líneas de investigación y obtener métricas normalizadas de impacto.

Cobertura y tipologías documentales

- Incluye registros históricos que se remontan al siglo XVIII; el análisis sistemático de citas está disponible desde 1970.
- Indexa artículos de revista, revisiones, actas de congresos, series monográficas, libros, patentes y otros tipos de documentos científicos.

Funcionalidades principales

- Buscar publicaciones científicas y, cuando exista suscripción institucional, acceder al texto completo.
- Analizar el impacto mediante indicadores como CiteScore, SJR y SNIP, así como métricas alternativas (PlumX).
- Identificar artículos, autores e instituciones con mayor impacto en un área concreta.
- Disponer de un perfil de autor automático con datos como total de citas e índice h.
- Crear alertas personalizadas y seguir temas, autores o revistas.

¹ Scopus: <https://www.scopus.com/pages/home>

Acceso institucional

El IIS La Fe dispone de acceso institucional a la base de datos Scopus.

¿Cómo acceder?

1. Entrar en Scopus: <https://www.scopus.com/>
2. Si se dispone de cuenta, haga click en “*Sign in*” (1). Si está conectado desde la red del IIS La Fe (o mediante acceso remoto institucional), la plataforma reconocerá automáticamente la afiliación institucional y podrá iniciar sesión.
3. Si no dispone de cuenta, seleccione “*Create account*” (2) para crear un perfil personal:

4. Al acceder a “*Create account*”, se abrirá una página que permite el registro mediante afiliación institucional:

5. En el listado de instituciones, seleccione “*Health Research Institute La Fe*”:

Find your organization

To access Elsevier content through your organization, enter your organization name or email address, then select it from the list.

Once authenticated you will be sent back to Elsevier to continue.

Organization name or email
La Fe

- Health Research Institute Hospital **La Fe**
- La Rochelle Université (La Rochelle University)
- La Salle University
- La Trobe University
- Universidad La Salle

Can't find your institution? Refine your search.
Use city or country name to narrow down the results.

[Submit and continue ↗](#)

[Get help with access](#)

6. A continuación, introduzca su correo electrónico institucional. El sistema le mostrará el formulario correspondiente para completar sus datos personales:

Register

Create password to register ⓘ

Email
@iislafe.es

Given name

Family name

Password ⓘ

7. Una vez vez finalizado el registro, recibirá un correo electrónico de confirmación. Deberá acceder al enlace indicado para activar la cuenta.

Módulos principales de la interfaz

La interfaz principal de Scopus se organiza en cuatro grandes módulos de búsqueda y análisis. Cada uno permite explorar la producción científica desde una perspectiva diferente: documentos, autores, tendencias e instituciones.

1. **Documents:** Permite buscar publicaciones científicas por título, resumen, palabras clave o DOI. Es la opción principal para localizar artículos y analizar su impacto.
2. **Authors:** Facilita la búsqueda de investigadores y la consulta de su perfil bibliométrico. Incluye índice h, citas totales y listado completo de publicaciones.
3. **Researcher Discovery (Discovery):** Permite encontrar e identificar investigadores de todo el mundo a partir de palabras clave relacionadas con un área o tema de investigación. Facilita la conexión con expertos y la detección de posibles colaboradores internacionales.
4. **Organizations:** Ofrece información sobre la producción científica de instituciones. Permite analizar volumen, impacto y redes de colaboración institucional.

Recursos formativos Scopus – FECYT

La FECYT ofrece periódicamente sesiones formativas sobre el uso de Scopus, orientadas a mejorar la búsqueda, el análisis de métricas y la gestión del perfil de autor.

Estos recursos permiten profundizar en funcionalidades avanzadas y resolver dudas específicas relacionadas con convocatorias y evaluación científica.

- Las grabaciones de las sesiones formativas están disponibles en el siguiente enlace: [Vídeos](#)
- La información actualizada y la inscripción a nuevas sesiones pueden consultarse en: [Formación online](#)

Soporte y contacto

Para cualquier consulta:

Área de Calidad (Ciencia Abierta – IIS La Fe).

- Correo electrónico: ciencia_abierta@iislafe.es

Cierre y alcance institucional

El uso adecuado de Scopus constituye un elemento clave para la correcta visibilidad, trazabilidad y evaluación de la producción científica del IIS La Fe.

La revisión periódica del perfil de autor, la verificación de la afiliación institucional y el uso responsable de métricas contribuyen a mejorar la calidad de los informes científicos, la preparación de convocatorias competitivas y los procesos de seguimiento y acreditación institucional.

Esta guía tiene como finalidad facilitar un uso eficiente y estratégico de la herramienta. El Área de Calidad podrá actualizar el presente documento para adaptarlo a cambios técnicos, normativos o estratégicos.